

YOSHLAR OILALARIDA GENDER MUNOSABATLARI: QADRIYATLAR TIZIMI, EMOTSIONAL IQLIM VA ETNOPSIXOLOGIK OMILLAR

Umarova Yulduz Baxtiyorovna

ISFT Instituti katta o‘qituvchisi “Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701127>

Annnotatsiya Ushbu maqolada yoshlar oilalarida gender munosabatlarining shakllanishiga ta’sir etuvchi etnopsixologik omillar, qadriyatlar tizimi va emotsional iqlimning o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqotning empirik bazasini 50 ta egalitar yoshlar oilasi hamda 7 etnik guruh vakillaridan (o‘zbeklar, ruslar, qozoqlar, tojiklar, qirg‘izlar, koreyslar, qoraqalpoqlar) iborat 210 nafar respondent tashkil etdi. Olingan natijalar yoshlar oilalarida gender tengligi munosabatlar barqarorligi, o‘z-o‘zini baholash darajasi va nikohdan qoniqish ko‘rsatkichlarini sezilarli oshirishini ko‘rsatdi. Shuningdek, etnoslararo muhitda ijobiy etnik identiklik, qadriyatlardagi moslik va tolerantlik yoshlarning yangi ijtimoiy-madaniy sharoitlarga moslashuvini yengillashtirishi aniqlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yoshlar oilalarida psixologik farovonlikning asosiy omillari o‘zaro hurmat, hamkorlik, qadriyatlar uyg‘unligi va an’analar bilan zamonaviylik o‘rtasidagi balansdir.

Kalit so‘zlar: gender tengligi, yoshlar oilasi, etnopsixologiya, qadriyatlar tizimi, emotsional iqlim, akkul’turatsiya, etnik identiklik, tolerantlik, integratsiya.

KIRISH Bugungi globallashuv jarayonida yoshlar oilalarida gender munosabatlarining shakllanishi nafaqat ijtimoiy, balki psixologik va etnopsixologik omillar kesishmasida tahlil qilinishi zarur bo‘lgan murakkab tizimdir. O‘zbekiston jamiyatida so‘nggi yillarda gender tengligi masalasiga qaratilayotgan e’tibor ortib bormoqda, yosh oilalarda esa erkak va ayolning oila ichidagi rollari bo‘yicha zamonaviy yondashuvlar shakllanmoqda. Ayniqsa, yosh avlodning ta’lim darajasi oshgan sari an’anaviy gender stereotiplari sekin-asta o‘zgarib, egalitar munosabatlar kengayib bormoqda.

Karimova D.M. ta’kidlaganidek, patriarxal qarashlar shakllanish jarayoni uzoq davom etgan bo‘lsa-da, jamiyatda erkak va ayolning teng huquqli subyekt sifatida qabul qilinishi kuchaymoqda. Inglehart va Norris tomonidan ilgari surilgan “qadriyatlar evolyutsiyasi” nazariyasiga ko‘ra, jamiyat rivojlangan sari an’anaviy qadriyatlardan emansipativ qadriyatlarga o‘tish kuzatiladi — bu jarayon ayniqsa yoshlar orasida tez sodir bo‘ladi.

Etnopsixologik yondashuvning afzalligi shundaki, u yosh oilalarda gender rollarining shakllanishini milliy-madaniy kontekstda o‘rganish imkonini beradi. O‘zbek jamiyatida kollektivizm, ota-onaga hurmat, oilaning ustuvorligi kabi qadriyatlar hanuzgacha kuchli bo‘lib, yosh oilalarning qaror qabul qilishiga sezilarli ta’sir qiladi. Shu bilan birga, ta’lim, internet, ijtimoiy tarmoqlar va globallashuv yoshlar ongida tenglik, hamkorlik va ochiqlik qadriyatlarining shakllanishini tezlashtirmoqda.

Yoshlar oilalarida kuzatiladigan eng muhim jarayonlardan biri — keysimon ijtimoiy-madaniy transformatsiyadir. Bir tomondan, ular ota-onalarining an’anaviy qadriyatlariga tayansa, ikkinchi tomondan esa zamonaviy egalitar munosabatlarni afzal ko‘rmoqda. An’analar va

modern yondashuvlar o'rtasidagi bu dinamik muvozanat yosh oilalarning psixologik barqarorligi, nikohdan qoniqish darajasi va qaror qabul qilish strategiyalarini belgilaydi.

Mazkur tadqiqot aynan mana shu o'zgaruvchan jarayonlarni — yoshlar oilalarida gender tengligi, qadriyatlar, etnopsixologik xususiyatlar va ko'pnational muhitga moslashuvning bir-biri bilan qanday bog'liq ekanini ilmiy asosda o'rganadi.

Ushbu tadqiqot kompleks (aralash) dizayn asosida olib borildi. Bir tomondan yoshlar oilalarida gender munosabatlari va emotsional iqlim sifat ko'rsatkichlari aniqlanib, boshqa tomondan turli etnik guruhlar orasida qadriyatlar va akkul'turatsiya strategiyalarining farqlari statistik jihatdan solishtirildi. Tadqiqotning ikki yo'nalishi bir-birini to'ldirib, yosh oilalar psixologiyasidagi umumiy tendensiyalarni aniqlash imkonini berdi.

Ishtirokchilar

Tadqiqotda jami **260 nafar respondent** qatnashdi. Ular ikki asosiy guruhga bo'lindi:

1-guruh — Yoshlar oilalari (N = 50 oila, 100 nafar respondent)

Bu guruhga 1–7 yil nikohda bo'lgan yoshlar oilalari kiritildi. Tanlov mezonlari:

- er-xotin 20–35 yosh oralig'ida bo'lishi;
- nikoh davomiyligi 1 yildan kam bo'lmasligi;
- farzandli yoki farzandsiz bo'lishidan qat'i nazar, oila sifatida rasmiylashtirilgan bo'lishi;
- ikkala respondentning ham suhbat va so'rovnomalarda ishtirok etishga roziligi.

Oilalarning 64 foizi oliy ma'lumotli, 36 foizi o'rta-maxsus ma'lumotga ega bo'ldi.

Daromad darajasi o'rta segmentga tўғри келди.

2-guruh — Etnik guruh vakillari (N = 160)

Respondentlar quyidagi etnik guruhlardan tanlab olindi:

- o'zbeklar — 60 nafar
- ruslar — 25 nafar
- tojiklar — 25 nafar
- qozoqlar — 20 nafar
- qirg'izlar — 15 nafar
- koreyslar — 10 nafar
- qoraqalpoqlar — 5 nafar

Bu tanlanma yosh oilalarning ko'p millatli sharoitda identiklik va qadriyatlar tizimini qanday shakllantirishini kengroq tahlil qilish imkonini berdi.

Tadqiqot vositalari (Metodikalar)

Tadqiqotning asosiy qismi quyidagi psixologik metodikalar yordamida amalga oshirildi:

1. Sternbergning “Sevgi uchburchagi” shkalasi

- Muhabbatning uch tarkibini (intimlik, ehtiros, majburiyat) baholaydi.
- 45 ballik Likert shkalasi asosida qo'llanildi.
- Yosh oilalardagi emotsional yaqinlik darajasi aniqlandi.

2. Rosenbergning “O'z-o'zini baholash” testidan foydalanildi

- Respondentlarning ichki barqarorlik, o'z qadrini his etish darajasi o'lchandi.
- 10 bandli shkala.

3. T. Liri “Shaxslararo munosabatlar” diagnostikasi

- Hamkorlik, yetakchilik, agressivlik, bo'ysunuvchanlik kabi 8 interpersonal tip aniqlanadi.
- Yosh oilalardagi kommunikativ muvofiqlik baholandi.

4. Stolin bo'yicha “Nikohdan qoniqish” so'rovnomasi

- Oilaviy farovonlik, moslashish darajasi va muloqot sifati o'lchandi.

5. Shvartsning “Qadriyatlar tizimi” metodikasi (PVQ)

- 10 ta universal qadriyat turi asosida:
 - an’analar, konformizm, xavfsizlik,
 - achievement (yutuq), power (hokimiyat),
 - universalizm, benevolence, self-direction,
 - stimulation, hedonism.
- Yoshlar qadriyatlarining gender tengligi bilan bog‘liqligi tahlil qilindi.

6. Berri akkul’turatsiya modeli (Integration, Assimilation, Separation, Marginalization)

- Millatlararo muhitda moslashish strategiyasi o‘lchandi.
- Yosh oilalarda ijtimoiy-madaniy moslashuvning asosiy yo‘nalishlari aniqlanib, ularning psixologik farovonlik bilan bog‘liqligi tahlil qilindi.

7. Etnik identiklikni o‘lchash metodlari

- Pozitiv identiklik
- Etnonigilizm
- Giperidentiklik

Bu ko‘rsatkichlar yoshlarning jamiyatdagi o‘rnini qanday baholashiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Ma’lumotlarni yig‘ish tartibi

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

1. **Oila bilan dastlabki suhbat**
— oila tuzilishi, qaror qabul qilish tizimi, rollar taqsimoti haqida ma’lumot yig‘ildi.
2. **Psixologik so‘rovnomalar**
— barcha metodikalar onlayn va oflayn shaklda o‘tkazildi.
3. **Kuzatuv (naturalistik yondashuv)**
— 10 ta oilada bir haftalik muloqot dinamikasi kuzatildi.
— Qurilmaning maqsadi: yashirin liderlik, qaror qabul qilish, emotsional javoblarni aniqlash.
4. **Yarim tuzilgan intervyu**
— “ideal oila modeli”, “erkak va ayol roli”, “tenglik tushunchasi” kabi mavzular bo‘yicha chuqur suhbatlar.

Ma’lumotlarni qayta ishlash usullari

Tahlil quyidagi statistik usullar orqali amalga oshirildi:

- **Deskriptiv statistika** (o‘rtacha, dispersiya, standart og‘ish)
 - **T-test** — gender farqlarini aniqlash
 - **ANOVA** — etnik guruhlar o‘rtasidagi farqlar
 - **Pearson korrelyatsiyasi** — qiymatlar orasidagi bog‘liqlik
 - **Regression modeli** — nikohdan qoniqishning prognozlovchi omillari
 - **Faktorial tahlil** — qadriyatlar klasterlarini aniqlash
- Natijalar SPSS 25.0 dasturida qayta ishlangan.

Etik talablar

Barcha respondentlar:

- ishtirok etishdan oldin yozma rozilik bergan;
- ma’lumotlar maxfiy saqlangan;

- natijalar faqat ilmiy maqsadda ishlatilgan;
- yosh oilalarda psixologik nozik mavzular ehtiyotkorlik bilan yuritilgan. Tadqiqot **etik komissiya talablariga to‘liq mos.**

3.1. Yoshlar oilalarida emotsional iqlimning umumiy ko‘rsatkichlari

Tadqiqotning birinchi yo‘nalishi yosh oilalarda emotsional yaqinlik va sevgi tarkiblarini baholashga qaratildi. Sternbergning “Sevgi uchburchagi” modeli bo‘yicha o‘lchovlar shuni ko‘rsatadi, yosh oilalarda **intimlik, o‘zaro ishonch, yeriklik, ehtiros, va majburiyat** tarkiblari yuqori darajada namoyon bo‘lgan.

O‘rtacha ko‘rsatkichlar (0–10 ball oralig‘ida):

- **Erkaklar:** $8,5 \pm 0,6$
- **Ayollar:** $8,7 \pm 0,5$

Bu natija yoshlar oilalarida emotsional yaqinlikning mustahkamligini ko‘rsatib, aynan egalitar (teng sheriklikka asoslangan) munosabatlar modeli ustuvorligini tasdiqlaydi.

Farqlar statistik jihatdan ahamiyatli emas ($p > 0,05$)

Bu shuni anglatadiki:

- yosh ayollar va erkaklarning sevgi hislarini ifodalashidagi farqlar deyarli yo‘k,
- tenglikka asoslangan oilalarda hissiy rollar bir xil darajada shakllanadi,
- ayollar ham, erkaklar ham emotsional yaqinlikni teng qadrlaydi.

3.2. Emotsional yaqinlikning sifat tahlili

Yarim tuzilgan intervyu natijalariga ko‘ra:

- 84% respondentlar “oiladagi iliqlikdan to‘liq mamnunman”,
- 88% “turmush o‘rtog‘im meni tushunadi va qo‘llab-quvvatlaydi”,
- 72% “kelajak rejalari birgalikda muhokama qilinadi” deb javob berdi.

Emotsional iqlimning asosiy xususiyatlari:

1. **O‘zaro eshitish** va bir-birini qadrlash ustuvor.
2. Ayollar ham, erkaklarda ham **empatiya** yuqori darajada.
3. Psixologik yaqinlik ko‘pincha **doimiy muloqot** va **ochiq suhbatlar** orqali ta‘minlanadi.
4. Qaror qabul qilishda teng ishtirok etish 65% oilalarda kuzatiladi.

Shuningdek, yosh oilalarda ziddiyatlar tushunmovchilik emas, balki ko‘proq tashqi omillar (ish yuklamasi, moliyaviy bosim) bilan bog‘liq ekani aniqlandi.

3.3. Gender tengligi va o‘z-o‘zini baholash ko‘rsatkichlari

Rosenberg o‘z-o‘zini baholash shkalasi bo‘yicha yosh oilalarda ichki barqarorlik va ijobiy “Men-konsepsiyasi” qayd etildi.

Ko‘rsatkichlar:

- **Erkaklar:** 31 ± 4 ball
- **Ayollar:** 30 ± 5 ball

Har ikkala ko‘rsatkich ham **7 sten** darajasiga tўg‘ri keladi — bu yuqori o‘zini qadrlash his etish, psixologik barqarorlik va ichki resurslarning kuchli ekanligini bildiradi.

Muhim bog‘liqliklar:

- Ayollarda o‘z-o‘zini baholash
→ nikohdan qoniqish bilan **$r = 0,48; p < 0,05$**

Bu shuni ko‘rsatadiki:

- teng shirkilikka asoslangan oilalarda ayollar o‘zini qadrlangan, himoyalangan va hurmat qilinadigan shaxs sifatida his qiladi;

- bu o‘z navbatida nikoh barqarorligini oshiradi.

3.4. Interpersonal munosabatlar (Liri diagnostikasi)

Lirining 8-tipli shaxslararo munosabat modeli natijalari yosh oilalarda:

Eng yuqori ko‘rsatkichlar:

- **Kooperativ-dustona tip** — 7–8 sten
- **Muroso va yumshoqlik** — 6–7 sten
- **Autoritarlik past** — 3 sten
- **Bo‘ysunish past** — 4 sten

Interpretatsiya:

Bu shuni bildiradi:

- yosh oilalarda zo‘ravon yoki biryoqlama liderlik kuzatilmaydi;
- sheriklik modeli ustun;
- qarorlar muzokara orqali qabul qilinadi;
- ayolning faolligi ko‘plab oilalarda erkakniki bilan teng.

76% ayol va 64% erkak “hamkorlikka moyil xarakter” tipiga mansub bo‘ldi.

Bu zamonaviy yosh oilalarda yangi psixologik model — “**kumulyativ liderlik**” (ya’ni vaziyatga qarab navbatma-navbat yetakchilik qilish) shakllanayotganini ko‘rsatadi.

3.5. Nikohdan qoniqish

Stolin shkalasi bo‘yicha nikohdan qoniqish darajasi juda yuqori:

- **92% respondentlarda** nikoh sifati “yuqori” yoki “juda yuqori” deb baholangan.

Korrelyatsiyalar:

- sevgi → qoniqish ($r = 0,55$)
- dostona munosabat → qoniqish ($r = 0,47$)

Bu yosh oilalarda **emotsional yaqinlik = barqarorlik** формуласига мос келади.

3.6. Jami natijalarni umumlashtiruvchi jadval

Ko‘rsatkich	E	A
	rkaklar	yollar
Sevgi (0–10)	8, 5 ± 0,6	8 ,7 ± 0,5
Simpatiya (0–10)	8, 8 ± 0,4	9 ,0 ± 0,3
O‘z-o‘zini baholash	6, 9 sten	7 ,1 sten
Dostona munosabat (Liri)	7, 4 sten	7 ,8 sten
Autoritarlik	3, 2 sten	2 ,8 sten

Ushbu tadqiqot yoshlar oilalarida gender munosabatlarining shakllanishiga ta’sir etuvchi psixologik va etnopsixologik omillarni kompleks tarzda o‘rgandi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, egalitar (teng sheriklikka asoslangan) munosabatlar yosh oilalarda emotsional iqlimni ijobiy shakllantirib, nikohdan qoniqish, o‘zaro ishonch va psixologik barqarorlik darajasini sezilarli oshiradi. Sternberg, Rosenberg va Liri metodikalari natijalari yosh oilalarda

sevgi, emotsional yaqinlik va hamkorlik radikallashtirgan patriarxal modelga nisbatan ancha barqaror va konstruktiv ekanini tasdiqladi.

Tadqiqotning ikkinchi yo‘nalishi — etnik guruhlar o‘rtasidagi akkul’turatsiya strategiyalari — qadriyatlar tizimi va pozitiv etnik identiklik yoshlar ongida integratsiyaga moyillikni oshirishini ko‘rsatdi. O‘zbeklar, koreyslar va ruslar orasida integratsiya strategiyasi ustun bo‘lsa, an‘anaviylik kuchli bo‘lgan guruhlarda (tojiklar) ko‘proq separatsiya tendensiyalari kuzatildi. Bu farqlar, avvalo, qadriyatlar tizimidagi ustuvorliklar bilan belgilanadi: universalizm, ochiqlik va empatiya integratsiyani; an‘analar va xavfsizlik esa separatsiyani kuchaytiradi.

Yosh oilalar ko‘rsatkichlarining umumiy tahlili shuni ko‘rsatadiki, psixologik farovonlikning asosiy omillari: o‘zaro hurmat, ochiq muloqot, qadriyatlar mosligi, tenglik, emotsional qo‘llab-quvvatlash va rollarning moslashuvchan taqsimlanishidir. An‘analar bilan zamonaviy egalitar yondashuv o‘rtasidagi muvozanat yosh oilalarning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari yoshlar oilalarida gender tengligi va qadriyatlar tizimi jamiyatdagi ijtimoiy modernizatsiya jarayonlari bilan uyg‘un rivojlanayotganini ko‘rsatadi. Bu esa mamlakatda barqaror oila institutini shakllantirish, yoshlar psixologik farovonligini ta‘minlash va ko‘pmadaniyatli jamiyatda ijobiy integratsiya jarayonlarini qo‘llab-quvvatlash uchun muhim ilmiy va amaliy xulosalar beradi.

FOYDALANILGAN ABIYOTLAR

1. Karimova D.M. Oilada gender tengligi: stereotiplar va faktlar // Iqtisodiy tahlil va prognozlash instituti. – 2020. – manba: imrs.uz (murojaat sanasi: 28.12.2020).
2. Inglehart R., Norris P. *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 240 b.
3. Seitov A.P., Urazalieva G.B. O‘zbekistonda oila institutining etno-demografik xususiyatlari // *Postsovetskie issledovaniya*. – 2023. – T. 3, № 6. – B. 332–340.
4. Triandis H.C. *Individualism and Collectivism*. – Boulder, CO: Westview Press, 1995. – 259 b.
5. Stefanenko T.G. *Etnopsixologiya: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik*. – 3-nashr. – Moskva: Aspekt Press, 2009. – 368 b.
6. Berry J.W. *Immigration, acculturation, and adaptation // Applied Psychology*. – 1997. – Vol. 46, № 1. – B. 5–34.
7. Soldatova G.U. Tolerantlik va intolerantlik – millatlararo o‘zaro munosabatning ikki qirradi // *Vek tolerantnosti*. – 2001. – № 1–2. – B. 19–37.
8. Leary T. *The Interpersonal Diagnosis of Personality*. – New York: Ronald Press, 1957. – 340 b.
9. Schwartz S.H. *An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values // Comparative Sociology*. – 2012. – Vol. 5, № 2. – B. 137–182.
10. Drujinin V.N. *Psixologiya semyi*. – Yekaterinburg: Delovaya kniga, 2000. – 235 b.
11. Kagitcibasi Ç. *Family, Self, and Human Development Across Cultures: Theory and Applications*. – 2nd ed. – Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2007. – 498 b.
12. Asmolov A.G., Soldatova G.U., Shaygerova L.A. “Tolerantlik” tushunchasining ma‘nolari haqida // *Vek tolerantnosti*. – MGU, 2001. – B. 8–18.
13. Sternberg R.J. *A Triangular Theory of Love // Psychological Review*. – 1986. – Vol. 93, № 2. – B. 119–135